

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»)

Центр гуманитарной подготовки

Кафедра иностранных языков № 1

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Материалы VII Международной научно-практической
очно-заочной конференции

1–28 ноября 2018 г.

Москва
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
2019

УДК 378.633(063)
ББК 60р30я431
Г945

Редакционная коллегия:

д-р ист. наук И. В. Яблочкина
канд. ист. наук И. Л. Экарева
канд. пед. наук Ю. Н. Бузина
канд. экон. наук Ю. С. Сизова
канд. пед. наук Д. А. Миронова
К. В. Тростина
Н. А. Калашникова
канд. пед. наук К. Б. Пригожина
Н. В. Коломийцева
канд. филол. наук Е. В. Столярова

Материалы печатаются в авторской редакции

Гуманитарное образование в экономическом вузе : материалы
Г945 VII Международной научно-практической очно-заочной конференции.
1–28 ноября 2018 г. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»,
2019. – 292 с.

ISBN 978-5-7307-1468-7

Рассматривается широкий круг вопросов, связанных с проблемами гуманитарного образования на современном этапе, а также традиции и новаторство преподавания гуманитарных дисциплин в высшей школе.

Для преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов магистратуры.

УДК 378.633(063)
ББК 60р30я431

Ministry for Science and Higher Education
Russian Federation
Federal State Educational Institution
Plekhanov Russian University of Economics

Center for Humanitarian Education

Department of Foreign Languages № 1

**EDUCATION IN THE HUMANITIES
AT ECONOMIC UNIVERSITIES**

Proceedings of the VII International
Applied Research Conference

November 1–28, 2018

Moscow
Plekhanov Russian University of Economics
2019

Editorial Board:

Dr. in History	I. V. Yablochkina
PhD in History	I. L. Ekareva
PhD in Pedagogics	Y. N. Buzina
PhD in Economics	Yu. S. Sizova
PhD in Pedagogics	D. A. Mironova
	K. V. Trostina
	N. A. Kalashnikova
PhD in Pedagogics	K. B. Prigozhina
	N. V. Kolomiytseva
PhD in Philology	E. V. Stolyarova

The materials are published as submitted by the authors

Education in the Humanities at Economic Universities :
Г945 Proceedings of the VII International Applied Research Conference.
November 1–28, 2018. – Moscow : Plekhanov Russian University of
Economics, 2019. – 292 p.
ISBN 978-5-7307-1468-7

The papers cover a wide range of issues related to the contemporary issues of humanitarian education, as well as tradition and innovation of teaching humanitarian disciplines in higher school.

For teachers of higher educational institutions, postgraduates and Master's degree students.

УДК 378.633(063)
ББК 60p30я431

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО, Яблочкина И.В.	9
СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» / FOREIGN LANGUAGES ‘TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN AN ECONOMIC UNIVERSITY: CHALLENGES AND PROSPECTS’	10
Alasaniya E.P., Buzina Yu.N., Dolidze N., DEVELOPING EFFECTIVE READING SKILLS IN THE ESP COURSE	11
Bernatskaya M.V., Muratova O.A., THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS AND CROSS-COMMUNICATION COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING AT ECONOMIC UNIVERSITIES	15
Gavrilova E.A., Trostina K.V., Dolidze T., THE ROLE OF VOCATIONAL SITES IN BOOSTING LINGUA-PROFESSIONAL COMPETENCES OF FINANCE AND LAW STUDENTS	20
Hovakimyan L.B., ON SOME ISSUES OF TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES AT TERTIARY LEVEL	25
Khamlich S., Gavrilova E.A., Trostina K.V., THE ROLE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENTS. THE CASES OF RUSSIA AND MOROCCO	28
Maslova E.G., Midova V.O., Danko O.A., TARGETING INDIVIDUAL LEARNER’S WEAKNESSES IN TEACHING ENGLISH FOR BUSINESS	34
Petrovskaya S.A., TEACHING IN-SERVICE PROFESSIONALS VIA ONLINE CONFERENCE FACILITY (COMPANY CASE)	38
Prigozhina K.B., Sizova Yu.S., INTEGRATIVE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF GRAMMATICAL COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING	42
Sahakyan L.S., Minasyan E.T., STYLISTIC SPECIFICITIES IN LEGAL ENGLISH (WITH SPECIAL REFERENCE TO Sports Terms In American Judicial Appellate Opinions)	47
Terekhova Yu.Z., Frolova I.G., CONVERSATIONAL IMPLICATURES IN ANGLOPHONE COMMUNICATION	52
Ulitko E.N., Yakovleva G.P., Kalashnikova N.A., MOTIVATION AS A MEANS OF A SUCCESSFUL FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES	57
Беляева Н.Г., МИКРО-ОБУЧЕНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАДЖЕТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА	61
Благоднравова М.А., Рунова Е.А., ЕГЭ В СВЕТЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ	66
Благоднравова М.А., ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ	71
Богущ Н.Б., Иванова Е.А., ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ИННОВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОМПЛЕКСА	74
Гаврилова Е.А., Калибердина Е.В., ЛИНГВО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ КОНТЕНТА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ КУРСОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ	79

Гриценко С.А., Чернова Н.И., Катахова Н.В., НЕРАВНЫЙ СТАРТОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ УРОВЕНЬ УЧАЩИХСЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕПРОФИЛЬНОМ ВУЗЕ	84
Зубкова М.А., Ахмеджанов А.Б., Уайханова М.А., КОМПЬЮТЕРНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ по английскому языку: опыт внедрения.....	88
Кештова О. К., Берберова Л.Б., СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ В ВЕК ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.....	93
Ким Ю.Х., СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МАЛЫХ ГРУППАХ	98
Курсевич Д.В., Манджиев А.А., Кудинова Т.В., АКТУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПОСРЕДСТВОМ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА	102
Лаврентьева Е.А., К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ НЫВЫКАМ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИНОЯЗЫЧНЫМИ ТЕКСТАМИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ	107
Марнат О.Б., Обловацкая И.Ф., ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ	114
Морозова А.Л., ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА).....	118
Нанай Ф.А., К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ НА ПРИМЕРЕ НАПИСАНИЯ АННОТАЦИИ	122
Опарина О.И., К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В ВУЗЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ И / ИЛИ СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА	126
Ордынцева Н.Г., Рунова Е.А., ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ	131
Певнева И.В., ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.....	137
Темяникова Э.Б., РАБОТА С НОВОСТНЫМИ ВИДЕОРОЛИКАМИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ВСЕХ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	141
Успенская Л.И., РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО	146
Федотова М.Г., Столярова Е.В., АСПЕКТ ВОВЛЕЧЕННОСТИ И РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ	150
Фоминых Н.Ю., Еныгин Д.В., Сейтенов А.С., ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА	155
Шрамкова Н.Б., СПЕЦИФИКА МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ - «НЕ ЛИНГВИСТОВ» ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА.....	161
СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ В РОССИЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ	

УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» / HUMANITIES ‘RAISING EFFICIENCY IN TRAINING WORLD-CLASS EXPERTS IN RUSSIAN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN ECONOMICS’	166
Бажданова Ю.В., ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ЛИДЕРА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ	167
Благовещенская Г.О., Фридлянская Е.А., ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ	171
Бубенчикова А.В., Каннингэм К., Аубакирова Р.Ж., СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПОНЯТИЯ «КОММУНИКАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ»	174
Бурская Е.А., ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЯЗЫКОВОЙ МЕТАФОРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ	179
Година Д. Х., Филимонова Е.Ю., Яковлева Г.П., РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ВУЗЕ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ	186
Гуторова Д.Г., Капшукова Т.В., ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ	191
Ильин А.Б., Сизова Ю.С., О ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДЫХ ЭКОНОМИСТОВ НА ПРИМЕРАХ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	195
Корецкая И.А., Васякин Б.С., МОТИВАЦИЯ КАРЬЕРНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ У СТУДЕНТОВ- МЕНЕДЖЕРОВ	202
Кошкин А.П., Новиков А.В., ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА СПРАВЕДЛИВОЙ ЭКОНОМИКИ	206
Логинов О.Н., Кокоулина О.П., Стадник Е.Г., ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ	211
Нестерова Л.В., Малыгина И.А., ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ	215
Пожарская Е.Л., Дебердеева Н.А., ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	219
Сими́на Т.Е., Любина Е.В., Звягинцев П.Н., ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРОКОВ ПО АКВААЭРОБИКЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕВУШЕК ПЛАВАНИЮ	225
Татарова С.Ю., Сысоева Е.Ю., Барковский Е.С., ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ЮНОШЕЙ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРОКОВ ПО АКВААЭРОБИКЕ В СИСТЕМЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ	229
Харитонов О.В., Баранова С.Е., ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ	232
Ясин М.И., Шукшина Л.В., Комиссарова О.А., ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ	237
СЕКЦИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ «ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ – ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» / YOUNG SCIENTISTS AND EXPERTS	

‘TENDENCIES AND DEVELOPMENT FIELDS OF MODERN SCIENCE – VIEWS OF YOUNG SCIENTISTS AND EXPERTS IN ECONOMICS’	243
Бенюмова Д.М., Макарова С.Н., ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КОНЦЕРТНОГО ТИПА	244
Берберова Л.Б., Кештова О. К., ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ЭКОНОМИСТА (на материале романа Т. Драйзера «Финансист»)	251
Беспалова Д.В., ПРОБЛЕМА БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ	254
Кузнецова М.Н., К ПРОБЛЕМЕ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ..	260
Платухина Е.А, Кудышева А.А., Маликова Г.К., МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ: НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ В ГРУППЕ «COMMUNICATE ACROSS CULTURES»	264
Савельев А.А., MYSTERY SHOPPING, CSI&NPS VS AI: АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ РЫНКЕ	268
Селиванова-Фёдорова Н., Тутаева Д.Р., МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ В ЭКОНОМИКЕ	272
Федорова А. А., «АЗИАТСКО-АФРИКАНСКИЙ КОРИДОР РОСТА»: КОНКУРЕНТ НОВОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ	281
Федулов Г.В., ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ..	285
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО, Минашкин В. Г.	291

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые друзья!

Для меня большая честь приветствовать всех участников и гостей **VII международной научно-практической очно-заочной конференции «Гуманитарное образование в экономическом вузе» РЭУ им. Г.В. Плеханова**, ставшей уже традиционной.

С каждым годом количество участников растет, и наша конференция, которая получила статус международной, вызывает большой интерес не только в России, но и за рубежом.

В условиях сложных политических процессов в мире, социокультурных трансформаций, глобализации в экономике развитие нашей страны невозможно без существенного продвижения вперед в деле образования, в том числе гуманитарного. Особое внимание должно быть уделено усилению воздействия гуманитарного образования на развитие экономики и социальной сферы, активизации инновационной деятельности, интегрированию гуманитарных дисциплин в программы современного экономического образования.

Одной из главных остается задача сберечь лучшие достижения гуманитарного образования, не допустить снижения качества в подготовке специалистов, не потерять накопленный потенциал.

Активный научный и практический интерес со стороны педагогических работников высшей школы и специалистов-практиков к поставленным вопросам, позволяет нам продолжить научную дискуссию по актуальной проблеме преподавания гуманитарных наук в экономическом вузе. Мы также приглашаем аспирантов и студентов магистратуры экономических вузов к участию в обсуждении современных проблем и задач в преподавании гуманитарных дисциплин.

Желаю участникам конференции успешной работы.

Председатель оргкомитета,
д.и.н., профессор,
директор Центра гуманитарной подготовки
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Яблочкина Ирина Валерьевна

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Федулов Г.В.

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия, georg-fed@rambler.ru

FEATURES OF INTERACTION OF REPRESENTATIVES LEGAL AND ECONOMIC SPECIALTIES IN MODERN CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Fedulov G.V.

Plekhanov Russian University of Economics, Russia, georg-fed@rambler.ru

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы совершенствования подготовки представителей юридической и экономической специальностей для практической деятельности по предоставлению комплексных, мультифункциональных услуг экономико-правового характера в современных условиях внедрения инновационных и риск-ориентированных бизнес-продуктов, продолжающихся процессов глобализации, развития цифровизации социально-экономической и рыночной среды, в том числе формирования новых видов правоотношений, связанных со все большим распространением интернета вещей, экономики в свободном доступе и им подобных технологий. Проанализированы проблемные вопросы стирания («размывания») условных границ между базовыми специальностями юриста и экономиста при предоставлении экономико-правовых услуг и смешанных функций в данной области, способствующие появлению на рынке профессионалов «Т-образной формы», способных принимать обоснованные деловые решения.

Ключевые слова: право, юриспруденция, юрист, экономика, экономист, бухгалтер, финансист, глобализация, цифровизация.

Abstract

The article deals with the issues of improving the training of representatives of legal and economic specialties for practical activities to provide comprehensive, multifunctional services of economic and legal nature in the modern conditions of the introduction of innovative and risk-oriented business products, the ongoing processes of globalization, the development of digitalization of socio-economic and market environment, including the formation of new types of legal relations associated with the increasing spread of the Internet of things, the economy in free access and similar technologies. The problematic issues of blurring (“blurring”) the conventional boundaries between the basic specialties of a lawyer and an economist in the provision of economic and legal services and mixed functions in this area, contributing to the emergence of professionals in the market “T-shaped”, able to make informed business decisions.

Keywords: law, jurisprudence, lawyer, economics, economist, accountant, financier, globalization, digitalization.

В процессе проведения аналитического исследования актуальных материалов глобальных сетевых ресурсов, объединяющих на своих электронных площадках представителей (практических работников и студентов образовательных организаций высшего образования) юридических, экономических и в том числе финансовых специальностей, была выявлена их все более проявляющаяся взаимосвязь и взаимность интересов в профессиональной и образовательной сфере. Также удалось определить, что представители указанных специальностей, для краткости, в целях настоящей статьи, будем называть их более привычно, а именно (соответственно): юристы, экономисты и финансисты, являются одновременно и партнерами, и конкурентами. Выявленный парадокс улаживается преимущественно путем

выпускников образовательных организаций высшего образования и одновременно «развалить существующую систему» юридического и экономического образования. [1, с.83].

Независимо от того, доставляются ли «юридические» и «бухгалтерские» (экономические) услуги из юридических фирм, бухгалтерских фирм, иных альтернативных поставщиков юридических услуг (как их сокращенно называют – АПЮУ, – как это было определено в начале настоящего исследования) или из какого-либо другого источника, все это имеет вторичное значение в сравнении с результатами, полученными их потребителями. В настоящее время этим многообразным конгломератом поставщиков юридических услуг, направленных на решение прежде всего экономических вопросов, управляют именно потребители (пользователи, покупатели, клиенты), и в нем, по нашему мнению, будут процветать прежде всего те поставщики, которые будут предоставлять, как отмечено выше, корректные, эффективные, с приемлемыми рисками, многодисциплинарные, ориентированные на ценности решения бизнес-проблем услуги экономико-правового характера. Далее, общеизвестно, при отсутствии «жесткого» (императивного) регулирования в данной сфере отношений со стороны государственных органов, в соответствии с принципами более «мягкого» (диспозитивного) регулирования, рынок постепенно определит, кто из поставщиков рассматриваемого вида услуг делает это лучше других, независимо от их наименования (торговой марки; товарного знака, знака обслуживания и места происхождения товара), порождая здоровую конкуренцию и в профессиональной, и в образовательной сферах деятельности.

Список Литературы

1. Камышанский В.П. В России всегда было две беды... Сегодня – это юристы и экономисты // Юридическое образование и наука. 2008. № 2. С. 81-84.
2. Кожевников О.А. Публичная власть и некоммерческие организации: некоторые проблемы правового регулирования взаимодействия в сфере экономики // Право и политика. 2010. № 8. С. 1407-1410.
3. Корнилова И.М., Распуткова Д.Д. О формировании нравственных качеств молодых экономистов на примерах истории российского предпринимательства // Гуманитарное образование в экономическом вузе : материалы V Международной научно-практической заочной интернет-конференции. 20 октября – 30 ноября 2016 г. : в 2 т. Т.1. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2017. С. 43-48.
4. Людвиг С.Д. Современная концепция формирования и внедрения новой модели правового обучения экономистов // Экономика и финансы. 2005. № 13. С. 79-86.
5. Приветственное слово председателя оргкомитета доктора исторических наук, профессора, директора Центра гуманитарной подготовки РЭУ им. Г. В. Плеханова И. В. Яблочкиной // Гуманитарное образование в экономическом вузе : материалы V Международной научно-практической заочной интернет-конференции. 20 октября – 30 ноября 2016 г. : в 2 т. Т.1. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2017. С. 13.
6. Федотова А. Дополнительные обязанности для экономиста // ЭЖ-Юрист. 2016. № 46. С. 15.
7. Cohen M.A. Lawyers and Accountants: Collaborators and Competitors in the Multidisciplinary Age [Электронный ресурс]. July 12, 2018. ALM Media Properties, LLC. 2018. URL.: <https://www.law.com/2018/07/12/lawyers-and-accountants-collaborators-and-competitors-in-the-multidisciplinary-age/> (дата обращения: 28.11.2018).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Подошла к концу наша совместная работа на VII международной научно-практической очно-заочной конференции «Гуманитарное образование в экономическом вузе» в РЭУ им. Г. В. Плеханова. За период сессионной работы в конференции приняли участие более 100 научно-педагогических работников из российских и зарубежных вузов.

От имени руководства Университета благодарю всех участников конференции. Ход конференции подтвердил плодотворное сотрудничество нашего научного сообщества и перспективы его взаимодействия в дальнейшем.

Также от себя лично хочу поблагодарить всех членов Оргкомитета за слаженную и продуктивную работу, дающую значимый и качественный результат.

Уверен, что обсуждение актуальных прикладных и теоретических проблем современного гуманитарного образования в высшей школе внесло существенный вклад не только в повышение эффективности современного профессионального образования, в развитие научных исследований, но также способствовало увеличению вклада всей высшей школы в решение общесоциальных и общеэкономических задач.

Более чем столетний опыт Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, богатого историческими традициями и соединяющего профессиональное образование с пристальным вниманием к культурным и гуманитарным ценностям, позволит нам и в будущем продолжить научную дискуссию по актуальной проблеме преподавания гуманитарных наук в экономическом вузе.

Желаю всем дальнейших творческих успехов! Ждем Вас на следующей конференции.

Проректор по научной деятельности,

д.э.н., профессор Минашкин Виталий Григорьевич

Научное издание

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Материалы VII Международной научно-практической
очно-заочной конференции

1–28 ноября 2018 г.

EDUCATION IN THE HUMANITIES
AT ECONOMIC UNIVERSITIES

Proceedings of the VII International
Applied Research Conference

November 1–28, 2018

Подписано в печать 23.01.19. Формат 60x84 1/16.
Усл. печ. л. 18,25. Уч.-изд. л. 31,27.

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова».
117997, Москва, Стремянный пер., 36.

ISBN 978-5-7307-1468-7

9 7 8 5 7 3 0 7 1 4 6 8 7